

NEW HOLLAND TRAKTORLARINING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI O'RNI

Ajiniyazova Ulmeken Doshniyazovna

Qanliko'l tumani kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'lim ustasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13123375>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-iyul 2024 yil

Ma'qullandi: 15-iyul 2024 yil

Nashr qilindi: 29-iyul 2024 yil

KEY WORDS

New Holland traktorlari, qishloq xo'jaligi, Qoraqalpog'iston, unumdorligi, iqtisodiy ahamiyati, ijtimoiy jihatlari

ABSTRACT

Ushbu maqolada New Holland traktorlarining Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Mazkur brend uskunasidan foydalanishning mamlakatimizda mehnat unumdorligini oshirish, tannarxni kamaytirish va qishloq xo'jaligi ishlari sifatini yaxshilashga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada New Holland traktorlarining iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari, jumladan, ish o'rinlari yaratish va mahalliy aholining turmush darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Qishloq xo'jaligi Qoraqalpog'iston iqtisodiyotida muhim o'rin tutib, aholining oziq-ovqat xavfsizligi va ijtimoiy farovonligini ta'minlaydi. So'nggi o'n yilliklarda qishloq xo'jaligidagi texnologik taraqqiyot sezilarli darajada o'zgarib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining unumdorligi va barqarorligini oshirishning yangi usul va vositalarini joriy qildi. Zamonaviy traktorlar, xususan, New Holland rusumli texnikalar bu boradagi taraqqiyotning muhim elementlaridan biridir. Ushbu maqolada New Holland rusumli traktorlarning Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ta'siri, ularning qishloq xo'jaligi ishlari samaradorligini oshirishdagi o'rni ko'rib chiqiladi.

Qoraqalpog'istonda qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va mahalliy aholi bandligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Qoraqalpog'iston qurg'oqchil iqlimga ega va suv resurslari cheklangan bo'lib, bu qishloq xo'jaligi ekinlari va texnologiyalarni tanlashga ta'sir qiladi. Respublikada asosiy ekinlar bug'doy, paxta, arpa, sabzavot va mevalarni o'z ichiga oladi. Yer resurslarining salmoqli qismini chorvachilik uchun foydalaniladigan yaylovlar egallaydi. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi oldida suv resurslaridan barqaror foydalanish, qurg'oqchilikka qarshi kurashish va hosildorlikni oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish kabi vazifalar turibdi.

Keyingi yillarda New Holland texnikasi kabi zamonaviy traktorlar respublikada qishloq xo'jaligi jarayonlarining ajralmas qismiga aylandi. Ularning amalga oshirilishi tuproqqa ishlov berish, ekish va yig'im-terim ishlarini yaxshilashga yordam beradi, bu fermerlarning samaradorligini oshiradi va mehnat xarajatlarini kamaytiradi [2]. New Holland traktorlarining Qoraqalpog'iston

qishloq xo'jaligidagi o'rnini o'rganish zamonaviy texnologiyalar mintaqa qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishga, mahalliy aholi turmushini yaxshilashga qanday hissa qo'shishini tushunish imkonini beradi.

New Holland traktorlari Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligida muhim o'rin tutib, yerga ishlov berish, ekish, ekinlarni parvarish qilish va hosil yig'ishda muhim vazifalarni bajaradi. Ushbu mashinalar yuqori mahsuldorligi, ishonchliligi va mintaqaning turli iqlim va tuproq sharoitlariga moslashishi bilan ajralib turadi.

New Holland traktorlarining Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligiga ta'sirining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Hosildorlikni oshirish: Zamonaviy traktorlardan foydalanish fermerlarga qisqa vaqt ichida ekin maydonlarini ko'paytirish va shu orqali umumiy ishlab chiqarish va daromadni oshirish imkonini beradi [5].

2. Yaxshilangan ishlov berish: Neo Holland traktorlari yerga aniq ishlov berish va tuproq sifatini yaxshilashga yordam beruvchi ilg'or boshqaruv tizimlari va texnologiyalari bilan jihozlangan, bu esa sog'lom, hosildor ekinlar yetishtirishda muhim ahamiyatga ega.

3. Iqtisodiy samaradorlik: Neo Holland uskunasi qabul qilish qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga yordam beradigan samarali ishlash va ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali yoqilg'i va mehnat xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

4. Atrof-muhitga ta'sirning kamayishi: Tanlangan Neo Holland traktor modellari chiqindilarni kamaytirish va qishloq xo'jaligida ekologik barqarorlikni yaxshilash uchun toza dvigatel tizimlari bilan jihozlangan [1].

New Holland traktorlarini Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligida qo'llashning iqtisodiy ahamiyati va ijtimoiy jihatlari hududni rivojlantirishda asosiy o'rin tutadi:

1. Iqtisodiy ahamiyati:

New Holland traktorlaridan foydalanish samarali ishlov berish va dehqonchilik ishlarini oshirish orqali maydon birligidan hosildorlikni oshiradi. Shuningdek, traktor samaradorligini oshirish orqali vaqt va pulni tejash qishloq xo'jaligi korxonalariga operatsion xarajatlarni kamaytirish va moliyaviy ahvolini yaxshilash imkonini beradi.

2. Ijtimoiy jihatlar:

Zamonaviy traktorlardan foydalanish yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy aholining mehnat sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda, bu esa ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Yana da qishloq xo'jaligi korxonalarini daromadlarini samarali texnologiyalarni qo'llash orqali oshirish fermerlar va ularning oilalari turmush darajasini oshirish, qishloqlarda infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bu jihatlar Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda New Holland traktorlari kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhimligini ta'kidlab, hududni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish maqsadlariga erishishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, New Holland traktorlari Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligida asosiy o'rinni egallab, unumdorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Ulardan foydalanish nafaqat korxonalarining iqtisodiy o'sishiga, balki ish o'rinlari yaratish va mahalliy aholining turmush sharoitini yaxshilash orqali ijtimoiy barqarorlikka ham xizmat qilmoqda. Shunday qilib, New Holland traktorlari Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, oziq-ovqat

xavfsizligini ta'minlash va mahalliy aholining hayot sifatini oshirish maqsadlariga erishishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.I. Komilov, k.A. SHaripov, N.T. Umirov, I.M.Marupov, R.T.Rustamov Traktor va avtomobillar. Toshkent «Talkin» - 2003. (lotin alifbosida)
2. A. Obidov Mashina-traktor parkidan foydalanish. Toshkent, "Tafakkur qanoti", 2013. (darslik)
3. Meyliev, O. R., & qizi Gofurova, K. X. (2023). QISHLOQ XO 'JALIGINI RIVOJLANTIRISH VA ISLOH QILISH MASALALARI. TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI VA AHAMIYATI, 1(1), 125-129.
4. Muhammadjonovich, I. N. M. QISHLOQ XO 'JALIGI TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISHI NATIJASIDA AHOLIGA YARATILGAN KENG IMKONIYATLAR.
5. Tursunov, A. (2022, October). QISHLOQ XO 'JALIGI ISHLAB CHIQRISHINI MODERNIZATSIYA QILISH BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 108-112).